

УДК 54-386
DOI 10.5281/zenodo.15188510
Научная статья

СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЛАНТАНА (III) С ПИПЕРАЗИНА АДИПИНАТОМ

SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERISTICS AND BIOMEDICAL APPLICATION OF PIPERAZINE ADIPINATE LANTHANUM (III) COMPLEX

ШУБИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
ОРЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
кандидат химических наук, доцент,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.

SHUBINA ANNA ALEXANDROVNA,
P.G. Demidov Yaroslavl State University.
ORLOVA TATYANA NIKOLAEVNA,
Candidate of Chemical Sciences, Associate professor,
P.G. Demidov Yaroslavl State University.

В статье выделен лиганд пиперазина адипината в чистом виде, осуществлена его дальнейшая химическая модификация катионами La^{3+} , что подтверждают данные электронных и колебательных спектров. Атака комплексообразователя произошла со стороны карбоксильной группы, что подтверждают данные ИК спектроскопии и результаты квантово-химических расчетов в программе МОРАС (v.22.0.6). Расчеты в программе PASS ONLINE продемонстрировали более высокую эффективность при лечении фобических расстройств и уменьшение токсического воздействия комплексного соединения лантана в сравнении с лигандом. Особое внимание уделено аспектам фармацевтического воздействия полученных соединений, что открывает новые возможности для создания новых и модификации уже существующих на рынке лекарственных препаратов на основе пиперазина.

The article identifies the piperazine adipinate ligand in its pure form, and its further chemical modification with La^{3+} cations is carried out, which is confirmed by data from electronic and vibrational spectra. The attack of the complexing agent occurred from the side of the carboxyl group, which is confirmed by IR spectroscopy data and the results of quantum chemical calculations in the MOPAC program (v.22.0.6). Calculations in the PASS ONLINE program demonstrated higher efficacy in the treatment of phobic disorders and a reduction in the toxic effects of the lanthanum complex compound compared to the ligand. Special attention is paid to the pharmaceutical effects of the obtained compounds, which opens up new opportunities for the creation of new and modification of existing piperazine-based medicines on the market.

Ключевые слова: лантан, пиперазина адипинат, экстракция, ИК спектроскопия, PASS ONLINE, МОРАС.

Key words: lanthanum, piperazine adipinate, extraction, IR spectroscopy, PASS ONLINE, MOPAC.

Азотсодержащие гетероциклы широко распространены в природе в качестве многофункциональных биомолекул [1]. Так, пиперазиновое кольцо зачастую является ключевым компонентом биохимических процессов, в том числе, даже если оно имеет синтетическое происхождение [2].

Среди рынка противоглистных препаратов, наряду с производными бензимидазола, пиримидина, хлорированными дифенолами и т.д. доверие врачей заслужил такой эффективный и дешевый препарат, как пиперазина адипинат [3]. Доказана более высокая противоглистная активность и безопасность синтетических антигельминтных средств по сравнению с препаратами растительного происхождения [4].

Несмотря на все преимущества пиперазина адипината как противогельминтного препарата, важно рассмотреть и альтернативные варианты функционирования соединений на его основе. В статье [5] дикетоны, синтезированные на основе пиперазина с такими комплексообразователями, как Ce(III), Pr(III), Nd(III), проявляют противомикробную и противомаларийную активность. Также сообщается, что добавление гетероциклических групп к основным пиперидиновым и пиперазиновым кольцам значительно увеличивает антипсихотическую активность, что актуально для разработки лекарств по борьбе с шизофренией [6]. Существуют и полимеры на основе пиперазина, демонстрирующие высокую антибактериальную активность [7].

Целью настоящей работы является синтез, исследование структуры, биологической активности и спектральных характеристик комплекса La(III) с пиперазина адипинатом методом инфракрасной и электронной спектроскопии.

Материалы и методы.

ИК спектры записаны на приборе Spectrum 65 (Perkin Elmer), электронные – на спектрофотометре ПЭ 5400 УФ (ОАО «ЭКРОСХИМ»).

Методика получения лиганда пиперазина адипината – выделения целевого продукта из лекарственной формы.

2 таблетки по 0,5 г растерли в ступке, перенесли в химический стакан, растворили в 15 мл ледяной воды (0°C), добавили 1-2 мл водного раствора 0,5 М NaOH. Органическое соединение извлекали экстракцией 5 мл CHCl₃, используя делительную воронку. Растворитель подвергался отгонке, после чего белый осадок пиперазина адипината был получен и высушен в сушильном шкафу. Строение лиганда приведено на рис. 1.

Рис. 1. Строение лиганда пиперазина адипината

Синтез комплексного соединения с пиперазина адипинатом.

20 мл 0,1 М спиртового раствора LaCl_3 отлили в химический стакан и нагрели до 70°C на электрической плитке. Далее по капельно добавляли спиртовой раствор лиганда. Регулировали значение pH до 2-3 добавлением кислоты или щелочи при необходимости. Наблюдали образование белого осадка. Осадок отфильтровывали, промывали водой и этанолом.

Структура полученного соединения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура комплекса $\text{LaCl}_3 \cdot 0,5\text{PIP} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Результаты и обсуждение.

Из анализа электронных спектров следует, что произошел bathochromный сдвиг с 193 нм у лиганда до 261 у комплекса (рис. 3).

Рис. 3. Электронные спектры пиперазина адипината и его комплекса с La(III)

Ниже приведены ИК спектры выделенного лиганда (рис. 4), а также комплекса (рис. 5). Наблюдается смещение полосы колебания группы С-ОН с 1096 до 1135,9 см^{-1} , подтверждающая координацию металла через атом О депротонированной –ОН группы. Слабые плоские колебания метиленовых групп имеют волновые числа 2951,31 см^{-1} и 2956,11 см^{-1} , они присутствуют в обоих соединениях, но в комплексообразовании участие не принимают. Пик в 3380,55 см^{-1} средней интенсивности – валентное колебание NH.

Рис. 4. ИК спектр пиперазина адипината

Рис. 5. ИК спектр комплекса La(III) с пиперазина адипинатом

В программе MOPAC v.22.0.6 полуэмпирическим методом PM7 осуществлена оптимизация результатов моделирования комплексного соединения La(III) с пиперазина адипинатом. Визуализация проводилась в программе Chemcraft v. 1.8. Была рассмотрена альтернативная возможность комплексообразования – через азот в пиперазиновом цикле. Согласно

данным ИК-спектроскопии, атом РЗЭ координируется с остатками адипиновой кислоты через гидроксильную группу, в то время как пиперазиновый цикл в комплексообразовании не участвует. Предполагается, что в таком случае пиперазин отдалён от системы «лантан – остатки адипиновой кислоты», и смоделирован на расстоянии порядка 10 Å (вариант 1 – рис. 5).

Рис. 5. Комплекс La(III) с адипиновой кислотой (пиперазиновый цикл удален на бесконечно большое расстояние) – вариант 1

При моделировании также рассматривалась возможность альтернативного варианта комплексообразования через депротонированную –NH группу пиперазина (вариант 2 – рис. 6). Компенсировать положительный заряд ионов La^{3+} могут противоионы NO_3^- из конденсированной фазы, что также было учтено. Пиперазин в данном случае имеет *твист*-конформацию.

Рис. 6. Комплекс La(III) с пиперазином и анионами NO_3^- (вариант 2)

Результаты квантовых расчетов показывают, что образование комплекса с пиперазином при наличии адипиновой кислоты в растворе менее вероятно с точки зрения термодинамики реакционной системы – энтальпии образования комплексов с адипиновой кислотой и пиперазином составили -635,31688 и -483,66101 ккал/моль соответственно. Параметры и расчетные характеристики для каждого из вариантов комплексообразования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры и расчётные характеристики комплексных соединений

Параметр	Вариант 1	Вариант 2
ΔH_f° , ккал/моль	-615,32648	-462,69181
Длины связи, Å	La-O 2,12457	La-N 2,01689
Валентные углы, град.	O-La-O 123,118	N-La-N 114,420 N-La-O 116,284
Дипольный момент, Д	11,787	8,952
ΔE , эВ	0,41135	0,95475
Потенциал ионизации, эВ	8,65324	11,692193

С помощью программы PASS ONLINE произведена оценка профиля возможной биологической активности пиперазина адипината (табл. 2, 3) и комплекса $\text{LaCl}_3 \cdot 0,5\text{PIP} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (табл. 4, 5). Сравнительный анализ показывает, что исходный препарат имеет высокую вероятность проявления воздействия на гладкую мускулатуру нематод и антипсихотической активности. Однако внедрение в его структуру катионов La^{3+} увеличивает последний показатель на 6,02 %. Более того, наблюдается снижение вероятности проявления целого ряда побочных эффектов: анемии – на 38,73 %, афтозной язвы – на 42,28 %, эйфории – на 45,86 %, полиорганной недостаточности – на 24,53 %.

Таблица 2. Результат расчета вероятности физиологической активности пиперазина адипината (PASS ONLINE)

Вероятность проявления свойства	Вероятность отсутствия свойства	Фармацевтическое воздействие
0,515	0,014	Противогельминтный препарат (нематоды)
0,880	0,009	Лечение фобических расстройств

Таблица 3. Результат расчета вероятности токсикологического воздействия пиперазина адипината

Вероятность проявления свойства	Вероятность отсутствия свойства	Фармацевтическое воздействие
0,835	0,023	судороги
0,738	0,033	афтозная язва
0,700	0,033	эйфория
0,693	0,033	полиорганная недостаточность
0,648	0,012	анемия

Таблица 4. Результат расчета физиологической активности комплекса пиперазина адипината с La(III)

Вероятность проявления свойства	Вероятность отсутствия свойства	Фармацевтическое воздействие
0,825	0,002	противоопухолевое, множественная миелома
0,650	0,001	противоопухолевое, рак костей

Таблица 5. Результат расчета токсикологического воздействия комплекса пиперазина адипината с La(III)

Вероятность проявления свойства	Вероятность отсутствия свойства	Фармацевтическое воздействие
0,530	0,184	судороги
0,523	0,089	полиорганная недостаточность
0,379	0,128	эйфория
0,426	0,132	афтозная язва
0,397	0,038	анемия

Выводы.

Осуществлен синтез целевого соединения, определены характеристические сигналы в ИК и УФ спектральных данных – комплекс $\text{LaCl}_3 \cdot 0,5\text{PIP} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ имеет следующие характеристики: $\lambda_{\text{max}}=261$ нм, $\nu(\text{C-OH})=1135,9$ см⁻¹, $\nu(\text{CH}_2)=2956,11$ см⁻¹; пиперазина адипинат: $\lambda_{\text{max}}=193$ нм, $\nu(\text{NH})=3380,55$ см⁻¹, $\nu(\text{C-OH})=1096$ см⁻¹, $\nu(\text{CH}_2)=2951,31$ см⁻¹. Выполнена оценка биологической активности соединения в PASS ONLINE. Установлено, что комплексообразование через адипиновую кислоту энергетически более выгодно, чем через пиперазин ($\Delta H_{f,1}^{\circ} = -615,32648$ ккал/моль; $\Delta H_{f,2}^{\circ} = -462,69181$ ккал/моль, $\Delta H_{f,1}^{\circ} < \Delta H_{f,2}^{\circ}$), что подтверждено расчетным методом PM7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Piperazine derivatives for therapeutic use: a patent review (2010-present) / A.K. Rathi [et al.] // Expert opinion on therapeutic patents. 2016. Vol. 26. No. 7. P. 777-797.
2. Synthesis, molecular docking and biological evaluation of coumarin derivatives containing piperazine skeleton as potential antibacterial agents / S.F. Wang [et al.] // Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014. Vol. 22. No. 21. pp. 5727-5737.
3. Байрамов С. Влияние смеси антгельминтных препаратов на организм лабораторных животных // Аграрная наука. 2011. № 1. С. 25-26.
4. Алексеева Т.В. Антигельминтики в ветеринарии и их механизм действия // Актуальные вопросы науки и практики: Сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции, Уфа, 18 мая 2021 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2021. С. 13-16.
5. Synthesis, structure, preliminary antimicrobial and antimalarial studies of 1, 1'-(piperazine-1, 4-diyl) bis (2-phenylethan-1-one) and its lanthanide, Ce (III), Pr (III), and Nd (III) complexes / O. Adejoh [et al.] // Journal of Molecular Structure. 2024. Vol. 1300. pp. 137287.
6. The recent development of piperazine and piperidine derivatives as antipsychotic agents / A. Rathore [et al.] // Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2021. Vol. 21. No. 3. pp. 362-379.
7. Antibacterial activity and mechanism of piperazine polymer / Zhang M. [et al.] // Journal of Applied Polymer Science. 2021. Vol. 138. No. 20. pp. 50451.

Поступила в редакцию: 09.02.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Шубина А.А. Орлова Т.Н., 2025.